

**ГАЗ ҚУВУРИНИНГ ЧИЗИҚЛИ ҚИСМИ ОХИРИДАН АТРОФ-
МУҲИТГА ГАЗ ЧИҚИШИ МАСАЛАСИНИ ЕЧИШ УЧУН
ХАРАКТЕРИСТИКАЛАР УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ**

Аминов Хаётжон Халимжонович

Ал-Бухорий университети, hayotjon2018@mail.ru

Аннотатсия. Газ қувурининг қисқа чизиқли қисмида газ ҳолатининг гиперболик тенгламалари доирасида ва штуцер орқали участка охиридан газ чиқишига доир масала Н.Е.Жуковскийнинг газ оқими тезлиги ҳақидаги формуласида фойдаланиб шакллантирилган. Тенгламалар газ масса сарфи киритилиш билан чизиқлилаштирилди ва характеристиклар усули билан ечилди. Газнинг киришдаги масса сарфи берилган ҳолати учун биринчи шартли вақтда бутун участка узунлиги бўйича кичик қўзғалишларига вақтига мос келувчи ҳисоблаш формулалари олинди. Вақт бўйича кетма-кет шартли даврларда газ босими, масса сарфи ва тезлигини ҳисоблаш учун рекуррент формулалар олинган.

Чегаравий шартларда ифодаланган ўзгармас қийматлар учун айрим ҳисоблаш натижалари келтирилган. Газ қувури чизиқли қисмидан газ чиқишининг бошланишида ҳосил бўлган зичланиш ва сийракланиш тўлқинлари тарқалиш қонуниятлари аниқланган

Калит сўзлар: газ қувури, квазичизиқли тенглама, импульс, масса, кичик қўзғалишлари, характеристиклар, рекуррент формулалар.

Асосий қисм. Ушбу мақолада берилган чегаравий шартлар асосида газ ва суюқликнинг қувур транспортини моделлаштиришда анъанавий ҳисобланади. Газнинг босими, масса сарфи ёки тезлигига нисбатан телеграф ёки параболик тенглама ҳосил бўлганда қаршилиқнинг квадратик қонуни ҳадининг линеаризацияси доирасида бундай чегаравий шартлар билан кўплаб масалалар ечилган [1,2].

Бу масалаларнинг ўзига хослиги шундаки, чегаравий шартлар исталган функцияга нисбатан тузилади ва улар классик математик физиканинг маълум бир чегаравий шартлари жинсига киради. Ушбу параграф доирасида ечилган масала бундай хусусиятга эга эмас, чунки барча изланувчи функциялар бир вақтнинг ўзида чегаравий шартларнинг бирида иштирок этади.

Маълумки, газ юқори босим остида чексиз фазога оқиб чиққанида унинг тезлиги етарлича катта бўлади. Газ оқими тезлигининг қийматини аниқлаш учун Н. Е. Жуковский формуласидан фойдаланиш мумкин:

$$p - p_0 = \rho c(w - w_0).$$

Бу ерда $c = \sqrt{ZRT}$ – газдаги кичик босим қўзғалишларининг тарқалиш тезлиги, ноль индекс қувурдан ташқаридаги газ параметрларини кўрсатади. И. А. Чарний бу формула барча (беш) гидродинамик оқим режимларига мос келишини исботлаган [3]. Бизнинг ҳолимиз учун ушбу формула газнинг чиқиши штуцер орқали содир бўлиши холи учун шакллантирилган ва чегара шарт сифатида қўлланилган.

Масалани қўйилиши қуйидагича бўлди.

$x \in [0, l]$ участка узунлиги бўйича газнинг босими ва масса сарфининг бошланғич шартлари берилган :

$$p(x, 0) = p_0(x), \quad (2.6)$$

$$M(x, 0) = M_0(x). \quad (2.7)$$

Ҳисоблаш соҳасига киришда масса сарфи қийматининг вақтга қараб ўзгариши ўрнатилди:

$$M(0, t) = \psi_0(t), \quad (2.30)$$

участкадан чиқишда эса Н. Е. Жуковский формуласига асосан $w_a = 0$ бўлган ҳолда очик фазога газ оқиб чиқиши шarti қўйилди:

$$p(l, t) - \psi_l(t) = \alpha f \rho(l, t) w(l, t). \quad (2.31)$$

Бу ерда $p(l, t)$ – участка охиридаги босим ва $\psi_l(t)$ атмосфера босими орасидаги фарқ туфайли $c\rho(l, t)w_s(l, t)$ га тенг жадалликда газ оқиб ўтадиган s штуцернинг кўндаланг кесим юзасига тегишли деб фараз қилинган. Шу билан бирга қувурнинг охириги кесими ва штуцер орқали ўтаётган газнинг масса

сарфлари ўзаро тенг: $s\rho_s(l,t)w_s(l,t) = f\rho(l,t)w(l,t)$ ($=M(l,t)$). Шунга кўра $\alpha = c/s$ тенглик ўринли бўлади.

Газ чиқиш жараёнини сонли ечиш учун моделлаштиришда қисқа кувурли ёндашуви (2.1)-(2.2) доирасида импульс сақланиши ва изотермик газ массасини сақланишининг квази-бир ўлчовли чизиқли бўлмаган тенгламалари, яъни ишқаланиш, оғирлик кучлари ва газ инерция кучининг маҳаллий компоненти импульс сақланиш тенгламасида ҳисобга олинмади.

Реал газнинг ҳолат тенгламаси (2.3) формула билан берилган.

Масалани ечиш усули қуйидагича.

(2.9) алмаштириш асосида $u(x,t)$ ва $v(x,t)$ ёрдамчи функциялар киритилади. Натижада (1.1)-(1.3) тенгламалар (2.11) ва (2.12) шакли олади ва (2.6)-(2.7) бошланғич шартлар (2.13) ва (2.14) шакли олади. Бу ҳолда чегаравий шартлар қуйидагича ифодаланади:

$$u(0,t) - v(0,t) = \frac{2c}{f}\psi_0(t), \quad (2.32) \quad (1-k)u(l,t) + (1+k)v(l,t) = 2\psi_1(t). \quad (2.33)$$

Бу ерда $k = f/s$ белгилаш киритилди.

Ҳисоблаш соҳаси $D \{(x,t): 0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T\}$ ни вақт қисмларига ажратамиз ва ечимни вақтнинг биринчи $x \in (0, l/c]$ қисм учун аниқлашдан бошлаймиз.

Тенгламалар системасининг характеристикалари ҳамма вақт қисмлари учун бир хил шаклга эга:

$$x = \pm ct + const.$$

$(0, 0)$ ва $(l, 0)$ нуқталардан ўтувчи $x - ct = 0$ ва $x + ct = l$ характеристикалардан фойдаланиб, биринчи вақт қисмини D_1, D_2, D_3 ва D_4 бўлақларга ажратамиз (2.1-расм).

Олдинги параграфдаги каби (2.12) тенгламани интеграллаш орқали $D_1 \cup D_2$ бўлақлар учун ечим олинди:

$$v(x,t) = \varphi_0^{(v)}(x+ct), \quad (2.34)$$

(2.11) тенгламани $D_1 \cup D_3$ бўлақларда интеграллаш қуйидаги ечимга олиб келади:

$$u(x,t) = \varphi_0^{(u)}(x-ct). \quad (2.35)$$

$D_2 \cup D_4$ бўлақларда $x-ct = const$ характеристика бўйлаб $u(x,t)$ функция ўз қийматини сақлаб қолади: $u(x,t) = u\left(0, t - \frac{x}{c}\right)$.

$x=0$ даги чегаравий шартга кўра

$$u\left(0, t - \frac{x}{c}\right) = v\left(0, t - \frac{x}{c}\right) + \frac{2c}{f} \psi_0(t).$$

Бу ерда $l-x=ct$ характеристика бўйлаб $v\left(0, t - \frac{x}{c}\right) = \varphi_0^{(v)}(ct-x)$ ни аниқлаймиз. Натижада, $D_2 \cup D_4$ бўлақлар учун қуйидаги формулани оламиз:

$$u(x,t) = u\left(0, t - \frac{x}{c}\right) = \varphi_0^{(v)}(ct-x) + \frac{2c}{f} \psi_0\left(t - \frac{x}{c}\right). \quad (2.36)$$

$v(x,t)$ функциясининг $D_3 \cup D_4$ бўлақдаги қиймати $x+ct = const$ характеристика бўйлаб (l, η_2) нуқтада шаклланган ўз қийматини сақлаб қолади:

$$v(x,t) = v(l, \eta_2) = \frac{2}{1+k} \psi_l(\eta_2) - \frac{1-k}{1+k} u(l, \eta_2).$$

Бу ерда $x=l$ чизиқ билан $x+ct = const$ характеристик кесишиш нуқтаси $\eta_2(x,t)$, яъни $\eta_2(x,t) = t - \frac{l-x}{c}$ да

$$v(x,t) = \frac{2}{1+k} \psi_l\left(t - \frac{l-x}{c}\right) - \frac{1-k}{1+k} \varphi_0^{(u)}(2l-x-ct). \quad (2.37)$$

Шундай қилиб, биринчи вақт қисмининг барча бўлақларида $u(x,t)$ ва $v(x,t)$ функцияларнинг (2.34)-(2.37) қийматлари аниқланди. (2.10) формулалар бўйича дастлабки қидирилган функцияларга қайта ўтиш масалаларининг бошланғич ва чегаравий шартларини қаноатлантиришини кўрсатди.

Газнинг босими ва масса сарфининг маълум қийматларида унинг тезлиги (2.11) формула билан аниқланди.

Натижалар мураккаб функциялар кўринишида бўлди: олдинги вақт бўлагидан маълум бўлган функциялардан ҳар бир янги вақт қисми учун

юқоридаги такрорланувчи формулалар бўйича бўлақлардаги янги жуфт функциялар қурилади. Лекин $p_0(x)$, $M_0(x)$, $\psi_0(t)$, $\psi_l(t)$ функцияларга мос равишда p_0 , M_0 , ψ_0 ва ψ_l ўзгармас қийматлар берилганда, интервалли арифметика ҳолини ҳисобга олиш билан чекланамиз. Шу билан бирга такрорланувчи формулалар ёрдамида ечимни қуриш мумкин.

Вақтнинг биринчи қисми бошида босим p_{n-1} ва масса M_{n-1} сарфининг қийматлари ҳамда киришдаги масса сарфи $\psi_0 = M_b$ ва атмосфера босимининг $\psi_l = p_a$ қийматлари маълум, деб ҳисоблаймиз. Уларга мувофиқ, бу вақт қисмининг D_1, D_2, D_3, D_4 бўлақларида ёрдамчи функцияларнинг қийматларини топамиз:

$$D_1 : u_n(x,t) = \varphi_n^{(u)} = p_{n-1} + \frac{c}{f} M_{n-1}, \quad v_n(x,t) = \varphi_n^{(v)} = p_{n-1} - \frac{c}{f} M_{n-1};$$

$$D_2 : u_n(x,t) = \varphi_n^{(v)} + \frac{2c}{f} \psi_0 = p_{n-1} - \frac{c}{f} M_{n-1} + \frac{2c}{f} M_b, \quad v_n(x,t) = \varphi_n^{(v)} = p_{n-1} - \frac{c}{f} M_{n-1};$$

$$D_3 : u_n(x,t) = \varphi_n^{(u)} = p_{n-1} + \frac{c}{f} M_{n-1}, \quad v_n(x,t) = \frac{2}{1+k} p_a - \frac{1-k}{1+k} \left(p_{n-1} + \frac{c}{f} M_{n-1} \right);$$

$$D_4 : u_n(x,t) = \varphi_n^{(v)} + \frac{2c}{f} M_b = p_{n-1} - \frac{c}{f} M_{n-1} + \frac{2c}{f} M_b,$$

$$v_n(x,t) = \frac{2}{1+k} p_a - \frac{1-k}{1+k} \left(p_{n-1} + \frac{c}{f} M_{n-1} \right).$$

Уларга мувофиқ, бу вақт қисмининг D_1, D_2, D_3, D_4 бўлақларида газнинг босими ва масса сарфи қийматларини аниқлаймиз:

$$D_1 : p_n(x,t) = p_{n-1}, \quad M_n(x,t) = M_{n-1}; \tag{2.38}$$

$$D_2 : p_n(x,t) = p_{n-1} + \frac{c}{f} (M_b - M_{n-1}), \quad M_n(x,t) = M_b; \tag{2.39}$$

$$D_3 : p_n(x,t) = \frac{p_a + k(p_{n-1} + cM_{n-1}/f)}{1+k}, \quad M_n(x,t) = M_{n-1} + \frac{f}{c} \frac{p_{n-1} - p_a}{1+k}; \tag{2.40}$$

$$D_4 : p_n(x,t) = \frac{p_a + kp_{n-1} + \frac{c}{f} \left(M_b - \frac{M_{n-1}}{1+k} \right)}{1+k}, \quad M_n(x,t) = M_b - \frac{kM_{n-1}}{1+k} + \frac{f}{c} \frac{p_{n-1} - p_a}{1+k}. \tag{2.41}$$

Шундай қилиб, $t = nl/c$ да $p_n(x,t)$ ва $M_n(x,t)$ янги бошланғич шартларни тузиб, T вақтгача етиб олишимиз мумкин.

Натижалар муҳокамасига ўтамиз.

Ҳисоблаш дастури тузилиб, унда аввал дискрет қийматлар p_n ва M_n (2.38) - (2.41) формулалар бўйича вақтнинг биринчи қисми учун, сўнгра D_1 , D_2 , D_3 ва D_4 бўлақлар учун жадваллар тўлдирилди. Натижалар $l = 5000 м$, $D = 1.00 м$, $p_0 = p_e = 5.0 МПа$, $p_a = 0.1 МПа$, $M_0 = 0 кг/с$ да $k = \frac{f}{s} = 10, 30$ ва 100 учун олинди. Кичик кўзғалишларнинг тарқалиш тезлиги $c = 359.80 м/с$, шартли давр эса $l/c = 2.77983 с$ ни ташкил этган.

2.13-расмда дастлабки 31 шартли қадам учун D_1 (1-синиқ чизик, тепадаги), D_2 (2-синиқ чизик, юқори қийматдан бошлаб), D_3 (3-синиқ чизик, поғонадан бошланади) ва D_4 (4-синиқ чизик, пастдаги) бўлақларда босим динамикаси келтирилган.

114-вақт қисмида босим кПа аниқликда $0.1 МПа$ бўлди.

Бу ҳолга мос келувчи масса сарфининг дискрет қийматлари 2.14-расмда кўрсатилган. Киришдаги масса сарфи (D_1 бўлақда) ноль қийматга эга (2-синиқ чизик), D_3 бўлақдаги босим (3-синиқ чизик) поғонама-поғона камаяди. Босимнинг мокига ўхшаш ҳаракатлари D_3 (1-синиқ чизик нолдан бошланади) ва D_4 (4-синиқ чизик) бўлақлар орасида бажарилади.

2.1-расм. Дастлабки 30-шартли қисмларда D_1 , D_2 , D_3 ва D_4 (1-4 эгри чизиклари) бўлақларда босим қийматининг ўзгариши.

$D = 1 м$, $p_0 = p_e = 5.0 МПа$, $p_a = 0.1 МПа$, $l = 5000 м$, $c = 359.80 м/с$

Кутилганидек, участкадан газ оқиб чиқиши туфайли газ босими монотон равишда камаяди ($t = 114l/c$ да кПа аниқлиги билан $p \approx 0.1\text{МПа}$ га тенг), масса сарфи тезлиги эса қувурнинг аста-секин сусайиб кетадиган "нафас олиши" ни намойиш этади: $t = 114l/c$ да $M < 0.001\text{кг}/\text{с}$ шарти бажарилди.

2.2-расмда қўлланилган белгилашлар $D_1 - D_4$ бўлақлар учун тезликни визуаллаштиришда ҳам сақланиб қолди (2.3-расм). D_3 бўлақдаги тезликнинг кавариқ характерини қайд қилиш мумкин.

2.3-расм. D_1, D_2, D_3 ва D_4 бўлақларда масса сарфи динамикаси.
Маълумотлар 2.1-расмда

2.4-расм. $D_1 - D_4$ бўлақларда вақт давомидаги оқим тезлигининг ўзгаришлари.
Маълумотлар 2.1-расмда

2.5-расмда $t \in [0, 200l/c]$ вақт оралиғи учун $k = 10, 30$ ва 100 да D_1 бўлақдаги босим ўзгариши кўрсатилган. Штуцер s юзасининг катта қиймати

ҳолида босимнинг лимит қиймати $p_a = 0.1 \text{ МПа}$ га интенсив яқинлашуви кузатилади ва s нинг кичик қийматида унинг тушиши секинлашади.

2.5-расм. $k = f/s$ нинг учта қиймат учун D_1 бўлакдаги вақтга боғлиқ босим ўзгаришлари. Маълумотлар 2.1-расмда

Штуцер орқали чиқишдаги газ оқими тезлиги D_4 бўлакдаги тезлик қийматидан $k = f/s$ баравар катта бўлишини унутмаслик керак.

Параграф бўйича қуйидагича хулосалар қилинди.

Қисқа қувур ёндашуви доирасида элементар қувур қисмининг киришида газ масса сарфининг вақтга боғлиқ ўзгариши қонуни маълум бўлганда штуцер орқали участка охиридан газ чиқиши масаласи қаралди. Газнинг чиқиш тезлиги Н. Е. Жуковский формуласи билан аниқланди.

Масала характеристикалар усули билан ечилди, бунинг учун кўзғалишларнинг икки йўналишда узатилишини ифодаловчи ёрдамчи тенгламалари киритилди. Ҳисоблаш соҳаси l/c қадам билан вақт қисмларига бўлинди ва ҳар бир қисм бўлакларга бўлинди.

Чегаравий шартларга қараб, биринчи вақт қисмидаги масаланинг ечимлари ва кейинги вақт қисмларидаги кўрсаткичларни аниқлаш учун олинган формулалардан фойдаланиш алгоритми таклиф этилди.

Чегаравий шартлардаги функцияларнинг ўзгармас қийматлари учун вақт қисмларидаги бўлақларда босим ва масса сарфини ҳисоблаш учун рекуррент формулалар олинди.

Кириш кесими ёпиқ бўлган элементар участканинг чиқиш кесимидан газнинг чиқиши бўйича сонли натижалар олинди. Газ қувурининг элементар участкасидан газ чиқиши бошланишида ҳосил бўлган зичланиш ва сийракланиш тўлқинлари тарқалишининг қонуниятлари очиқ берилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бобровский С. А., Щербаков С. Г., Гусейн-заде М. А. Движение газа в газопроводах с путевым отбором. – М.: Наука, 1972. – 193 с.
2. Бозоров О. Ш., Маматкулов М. М. Аналитические исследования нелинейных гидродинамических явлений в средах с медленно меняющимися параметрами. – Ташкент, ТИТЛП, 2015. – 96 с.
3. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. - М.: Наука, 1972. – 678 с.
4. Ванчин А. Г. Определение границ применения стационарной и нестационарной моделей работы газопровода // Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014, №1. – С. 598-617. <http://www.ogbus.ru>
5. Воеводин А. Ф., Никифоровская В. С. Численный метод определения места утечки жидкости или газа в трубопроводе // Сибирский журнал индустриальной математики. Январь–март, 2009. Том XII, №1(37). – С. 25-30.